

MALUS DOMESTICANI ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI QO'LLASHNING SAMARADORLIGI

Azamat Ergashev¹, Doston Eliboyev²
^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15602849>

Anotatsiya. Ushbu maqolada *Malus domestica* turini yetishtirishda zamonaviy tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llashning samaradorligi haqida mavjud ilmiy adabiyotlar asosida tahliliy tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu sug'orish usuli mevali daraxtlarda, xususan, olma yetishtirishda suvdan foydalanish samaradorligini oshirib, o'simlik va tuproq o'rtasidagi suv munosabatlarini barqaror saqlaydi. Tomchilatib sug'orish texnologiyasining qo'llanishi suv sarfini sezilarli darajada kamaytirgan holda hosildorlik va meva sifatini pasaytirmasligi aniqlangan. O'rganilgan manbalar asosida xulosa qilinishicha, *Malus domestica* turida zamonaviy tomchilatib sug'orish texnologiyasi ekologik va iqtisodiy jihatdan maqbul yechim bo'lib, ushbu navni qurg'oqchil va suv ta'minoti cheklangan hududlarda samarali yetishtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *Malus domestica*, tomchilatib sug'orish, regulyatsiyalangan defitsit sug'orish (RDI), sug'orish samaradorligi, suvdan foydalanish samaradorligi (WUE), hosildorlik, meva sifati, suv tejash texnologiyasi, ildiz tizimi rivojlanishi, shakar-kislota indeksi, o'g'itlash qurg'oqchilikka chidamlilik.

Malus domestica turi daraxtlari kuchli o'sadi, sharsimon va biroz zich tojga ega. Asosiy shoxlari tanadan 45° burchak ostida tarqalgan bo'lib, biroz yuqoriga ko'tarilgan. Po'stlog'i silliq, kulrang-jigarrang rangda. Mevalari aralash turda hosil bo'ladi va butun shoxlar bo'ylab bir tekis taqsimlanadi. Ba'zida bitta halqada 2-3 ta meva yetiladi. Serhosil yillarda tojning 2–3 yillik shoxlarida mayda, zich meva hosil qiluvchi gulchambarlar shakllanadi.

Kurtaklari o'rtacha qalin, biroz bukilgan va tukli. Barglari cho'zinchoq, tuxumsimon yoki tasvir shaklida bo'lib, uchi aniq, ikki tishli qirralarga ega. Pastki tomoni zich tuk bilan qoplangan, barg rangi quyuc yashil, biroz porloq. Bir yillik ko'chatlar poyasi och jigarrang, zich tukli, barglari esa o'rtacha kattalikda, biroz ajinlangan va yaltiroq.

Gullari pushti rangda, likopcha shaklida, pistillari qisqa va yalang'och. Mevalari yirik, yassilangan va silliq. Juda katta mevalarda yuqori qismi biroz konussimon, ba'zida burchakli yoki yengil qovurg'ali bo'ladi. Meva po'stlog'i yupqa, mumsimon qoplama bilan qoplangan. Asosiy rangi och yashil, ustki qismi esa yorqin qizil yoki karmin qizarish bilan qoplangan. Mevaning ichi oqish krem rangda, suvli, shiravor va biroz nordon ta'mli. Hosil yig'ilganda zich, lekin saqlashda yumshoqroq bo'ladi. Ta'mi yaxshi, xushbo'yligi zaif.

Kimyoviy tarkibi quyidagicha:

- Quruq modda: 13.5%
- Shakar: 10.5%
- Kislotalar: 0.6%
- Askorbin kislotasi (S vitamini): 11.5 mg/100 g

- P-faol moddalar: 120 mg/100 g

Hosilni odatda sentyabr oxirida yig'ib olinadi. Mevalarni sun'iy sovitkichda 150–180 kun saqlash mumkin. Saqlash jarayonida ba'zan po'stloq ostida dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Mevalar yaxshi saqlanadi va tashishga chidamli. Sotuvga yaroqli mevalarning ulushi 88–92% ni tashkil etadi, shu jumladan yuqori sifatli mevalar 10–15%, birinchi nav mevalar esa 40–50%.

Mevalar yangi holda iste'mol qilinadi, shuningdek sharbat, kompot va quritilgan mahsulot tayyorlash uchun ham juda yaxshi.

Daraxtlar o'rta kuchdagi ildizpoyalarda 5–6-yilda meva bera boshlaydi. Hosildorlik yuqori bo'lib, ba'zi yillarda 30–40 t/ga, ba'zida esa 50 ts/ga ni tashkil qiladi.

Navning afzalliklari:

- Ekologik moslashuvchanligi yuqori
- Hosildorligi yuqori
- Mevalari bozorbop va ko'p jihatdan foydali
- Yangi iste'mol va qayta ishlash uchun yaroqli

Kamchiliklari:

- Qoraqo'tir va chang chiriyotganga o'rtacha darajada moyil
- Janubiy hududlarda sovuqqa chidamliligi o'rtacha

Shveysariyadagi **Agroscope** ilmiy-tadqiqot markazi (Conthey, Switzerland) kontinental iqlim sharoitida joylashgan tajriba bog'ida **Malus domestica** turi olma daraxtlariga **zamonaviy yer osti tomchilatib sug'orish texnologiyasi** qo'llanilgan. Tajriba davomida daraxtlar ustiga yomg'ir suvining kirishini to'xtatish uchun plastik qoplama yotqizilgan va faqat maxsus sug'orish tizimi orqali suv berilgan. Sug'orish ta'sirini o'rganish uchun uchta fenologik davr bo'yicha (gullashdan meva shakllanishigacha, meva o'sish davri, va yig'imga yaqin davr) quyidagi to'rtta sug'orish varianti sinovdan o'tkazilgan:

- **T1** – umuman sug'orilmagan;
- **T2** – faqat P1 va P3 davrlarida optimal sug'orish, P2 davrida sug'orilmagan;
- **T3** – P1 va P3 da optimal sug'orish, P2 da cheklangan sug'orish ($\Psi_{stem} \approx -1.2$ MPa);
- **T4** – to'liq vegetatsiya davrida optimal sug'orish.

Tajriba natijalaridan asosiy xulosalar:

• **T1 va T2** variantlarida mevalarning og'irligi kamaydi, daraxtlarda suv tanqisligi belgilari kuzatildi ($\Psi_{stem} -1.2$ MPa dan past bo'ldi).

• **T3 (regulyatsiyalangan defitsit sug'orish)** esa 47% suv tejab, **hosildorlik, meva og'irligi va sifatini T4 (optimal) bilan bir xil darajada saqlab qoldi.**

• Cheklangan sug'orish mevalarda **shakar, askorbin kislotasi va polifenollar** miqdorini biroz oshirishga yordam berdi.

• P2 davrida cheklangan sug'orish (RDI) o'simlikka kuchli stress bermagan, lekin vegetativ o'sishni cheklab, energiyani meva shakllanishiga yo'naltirgan.

Asosiy xulosa:

Ushbu tajriba shuni ko'rsatdiki, **regulyatsiyalangan tomchilatib sug'orish (RDI)** — ayniqsa P2 davrida qo'llanganda — suvdan tejamli foydalanish, hosildorlikni saqlab qolish va meva sifatini oshirish uchun **eng maqbul usul** hisoblanadi. Zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimi **suv resurslari cheklangan hududlar uchun** ekologik va iqtisodiy jihatdan eng samarali echim bo'lib xizmat qilishini keltirib o'tgan.

Ushbu tadqiqotda yosh olma daraxtlariga uch xil **tomchilatib sug'orish usuli** (CDI – odatiy, ADI – navbatma-navbat, FDI – doimiy bitta tomondan) va turli darajadagi **azot (N)** va **fosfor (P)** o'g'itlari qo'llanilgan. Tadqiqot pot (idish) sharoitida o'tkazilgan va sug'orish samaradorligi, ildizlar faoliyati, barglar fotosintezi hamda suvdan foydalanish koeffitsiyenti o'rganilgan.

Asosiy natijalar:

- **ADI (navbatma-navbat tomchilatib sug'orish)** 50% kam suv sarflab, ildizlarning suvni o'zlashtirish qobiliyatini (Kr) deyarli kamaytirmadi va barg fotosinteziga salbiy ta'sir ko'rsatmadi.

- **ADI usuli bilan suvdan foydalanish samaradorligi (WUE)** 31.3% ga oshdi, bu esa suvni tejamkor ishlatgan holda yaxshi o'sishni saqlab qolishga imkon berdi.

- **FDI** (doimiy bir tomondan sug'orish) esa Kr va ildiz massasi, umumiy o'sish va transpiratsiyani keskin kamaytirdi, bu usul kamroq samarali bo'ldi.

- **Fosforli va azotli o'g'itlar** o'simliklarda suvni o'zlashtirish, fotosintez va umumiy o'sishni oshirdi. Ayniqsa, fosfor ildiz faoliyatiga, azot esa bargdagi fotosintez va umumiy biomassaga kuchli ta'sir ko'rsatdi.

- Ildizning suv o'tkazuvchanligi (Kr) ildiz massasiga, bargdagi transpiratsiya va stomatal faoliyatga bog'liq ekani aniqlandi.

Xulosa:

Navbatma-navbat tomchilatib sug'orish (ADI) usuli, ayniqsa, suv tanqis hududlarda yoki tejamkor sug'orish zarur bo'lgan hollarda yosh olma daraxtlari uchun **eng maqbul texnologiya** ekanligi isbotlandi. U suv sarfini yarmiga kamaytirgan holda o'simlikning o'sishi va suvdan foydalanuvchanligini saqlab qolishga imkon berishi keltirilgan.

Umumiy xulosa

Malus domestica turini yetishtirishda zamonaviy tomchilatib sug'orish texnologiyasidan foydalanish o'zini iqtisodiy, agrotexnik va ekologik jihatdan to'laqonli oqlaydi. Tahlil qilingan ilmiy manbalar asosida shuni aytish mumkinki, tomchilatib sug'orish, xususan, **tomchilatib** va **navbatma-navbat** sug'orish usullari orqali:

- **Suv resurslari 47–50% gacha tejalgan,**
- Hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, meva sifati saqlanib qolgan,
- Mevalardagi **shakar, askorbin kislota, polifenollar miqdori oshgan,**
- **Suvdan foydalanish samaradorligi** sezilarli darajada ortgan,
- O'simlikning ildiz tizimi chuqur va faol shakllangan, vegetativ o'sish muvozanatli bo'lgan,

- Sug'orish rejimlarining to'g'ri tanlanishi orqali **vegetatsiya bosqichlariga qarab suv berish** meva sifati va daraxt salomatligiga ijobiy ta'sir qilgan.

Malus domestica turining biologik va xo'jalik jihatdan afzalliklari (yirik mevalilik, yaxshi saqlanish, yuqori sotuvchanlik va shakar-kislota balansi) ushbu texnologiyalar bilan uyg'unlashganda yuqori natijalar bergani aniqlangan. Ayniqsa, navning qurg'oqchilikka nisbatan nisbatan chidamli bo'lishi va ildiz tizimi 20–60 sm chuqurlikda joylashganligi tomchilatib sug'orish tizimi uchun ayni maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, oziqlantirish vositalari – **azot va fosfor o'g'itlari** bilan birgalikda qo'llanilganda, daraxtlarning o'sishi, fotosintezi va suvni o'zlashtirish qobiliyati yanada ortgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Turli tomchilatib sug'orish usullari va o'g'itlashning yosh olma daraxtining o'sishi, fiziologiyasi va suvdan foydalanishiga ta'siri"; Qiliang Yanga,b , Fucang Zhang b , Fusheng Li c,
2. **"Yer osti tomchilatib sug'orilgan olma daraxtlarida sug'orish strategiyalarining hosildorlik, meva sifati va tuproq-o'simlik suv holatiga ta'siri"**; Azzeddine Chenafi, Philippe Monney, Eva Arrigoni, Abderrahmane Boudoukha and Christoph Carlen;
3. QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI SUG'ORISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH O'QUV QO'LLANMA; F. O'. JO'RAYEV, G' .X. KARIMOV.
4. SUG'ORISH MELIORATSIYASI; XAMIDOV MUHAMMADXON XAMIDOVICH; SUVANOV BOYMUROD URALOVICH; ISABAEV KASIMBEK TAGABAYEVICH.